

Primeros datos sobre la cópula y otros comportamientos en *Drusia (Escutiella) alexantoni* Martínez-Ortí & Borredà, 2013 (Gastropoda, Parmacellidae)

New data on mating and other behavioural observations in *Drusia (Escutiella) alexantoni* Martínez-Ortí & Borredà, 2013 (Gastropoda, Parmacellidae)

Alberto MARTÍNEZ-ORTÍ^{*,**} & Vicent BORREDÀ GONZÁLEZ^{*}

Recibido el 1-IX-2015. Aceptado el 16-X-2015

RESUMEN

Se describen diversas observaciones sobre la conducta, especialmente la cópula, en cinco ejemplares de la babosa norteafricana *Drusia alexantoni*, recientemente descrita por los autores. Los ejemplares han sido mantenidos durante cuatro meses en cautividad en terrario. El estudio de este comportamiento se muestra por primera vez para los parmacélidos, con imágenes de todo el proceso. Además se describen otras conductas, como su tendencia a introducirse en el agua y se describe el proceso de evaginación parcial del aparato digestivo en los momentos que preceden la muerte, que ha sido igual en todos los individuos observados.

ABSTRACT

This paper describes various observations on the behaviour, especially mating, on five specimens of the North African slug *Drusia alexantoni*, recently described by the authors. The specimens have been held for four months in captivity in a terrarium. This behaviour study is the first for the family (Parmacellidae), with photographs of the full sequence of mating behaviour. Other observations are also described, such as its tendency to get into water and the process of partial evagination of the digestive system prior to death, which was similar in all observed individuals.

INTRODUCCIÓN

En un reciente trabajo MARTÍNEZ-ORTÍ & BORREDÀ (2013) describen una nueva especie de parmacélido del litoral atlántico marroquí, *Drusia (Escutiella) alexantoni*, recolectado en cultivos de argán entre Essaouira y Agadir. Disponíamos de algunos ejemplares subadultos, que decidimos criar en cautividad

todo el tiempo posible para así observar su comportamiento, crecimiento y reproducción, tomando fotos y vídeos de cópulas y otras actividades.

Las cópulas de las babosas pueden llegar a ser muy espectaculares y prolongadas y suelen seguir unas pautas específicas que han sido utilizadas en ocasiones

* Museu Valencià d'Història Natural & iBiotaxa. Parc de l'Hort de Feliu-Alginet. Apdo. 8460. 46018 Valencia (España)

** Depto. Parasitología. Facultad de Farmacia. Universitat de València. Av. Vicent Andrés Estellés s/n. 46100 Burjassot (València, Spain). E-mail: amorti@uv.es

como caracteres taxonómicos (CASTILLEJO & RODRÍGUEZ, 1993), por lo que hay bastante bibliografía sobre ellas. ROWSON, TURNER, ANDERSON & SYMONDSON (2014) refieren que es una fase compleja en la vida de estos animales y puede durar desde menos de un minuto hasta muchas horas, comprendiendo las maniobras para posicionarse, la estimulación, la adhesión y la transferencia de esperma uni o bidireccionalmente.

GERHARDT (1933, 1936) estudió y describió las cópulas de los limácidos, tratadas posteriormente por QUICK (1960), RUNHAM & HUNTER (1970), SOUTH (1992) y otros autores. En especial, la sofisticada cópula de *Limax maximus* Linnaeus, 1758 ha sido fotografiada y filmada en bastantes ocasiones. Tras los prolegómenos, los dos ejemplares se cuelgan de un hilo especial de baba fijado a una pared o un tronco, siempre de noche, entrelazan sus cuerpos y extruyen sus larguísimos penes que cuelgan varios centímetros hacia abajo entrelazados helicoidalmente. Tras un tiempo prolongado se produce el intercambio de esperma, recogen sus penes que vuelven a introducirse en el interior del cuerpo de cada uno, ascienden por el hilo y se separan. En *Limax cinereoniger* Wolf, 1803, la cópula es similar pero no se cuelgan de un hilo, sino que sus colas se adhieren a la corteza de un árbol, también de noche, y cuelgan de las mismas. Según QUICK (1960) este último proceso dura unos 20 minutos. En otros limácidos ibéricos (géneros *Limacus* Lehmann, 1864, *Malacolimax* Malm, 1868, *Lehmannia* Heynemann, 1863 y *Ambigolimax* Polloñera, 1887), la cópula tiene lugar en el suelo formando un círculo con los dos cuerpos curvados en C (posición ying-yang), y las duraciones son variadas. *Testacella* Gray, 1840, hace cópulas hipogreas y al menos en el caso de *T. maugei* Férussac, 1819 se coloca un individuo encima del otro de manera que el pene de uno sube y el del otro baja (CASTILLEJO, GARRIDO & SANTOS, 1995). El apareamiento de los agriolimácidos, en especial del género *Deroceras* Rafinesque, 1820 ha sido descrito con detalle

por REISE (2006) y consiste, con variaciones según la especie, en un largo cortejo previo en el que extruyen el sarcobellum con el que se van tocando respectivamente tras lo que sobreviene una rápida eversión del pene y un rapidísimo intercambio de esperma, y finalmente la llamada fase de retirada. La cópula de ariónidos ha sido estudiada en varias obras por el Dr. Castillejo y su equipo, que le dan bastante importancia como carácter taxonómico. Entre estos artículos destaca el de CASTILLEJO & RODRÍGUEZ (1993), sobre los *Arion* Férussac, 1819 de Portugal donde describen la cópula de numerosas especies. En general consiste en que los dos individuos adoptan la posición ying-yang (curvados en C hacia la derecha), producen una gran eversión de su genitalia, que se entrelaza formando una gran masa blanquecina entre ellos, y empiezan a girar de manera visible, no demasiado lenta. Tras una a dos horas según la especie, intercambian sus espermátóforos, recogen su genitalia extruída y se separan. La cópula en la familia Milacidae, la más cercana filogenéticamente a Parmacellidae (BOUCHET & ROCROI, 2005) fue estudiada por WIKTOR (1987) y por BORREDA (1996) quien la observó y describió en parte en *Milax gagates* (Draparnaud, 1801). La realizan sobre una superficie lisa curvándose en C y con una unión muy estrecha que permite ver poca genitalia extruída. Giran muy lentamente durante varias horas segregando abundante mucus. Tras la transferencia de espermátóforos, empiezan a recoger la genitalia y lo último que se retira es el órgano corniforme, que permanece fuera agitándose durante varios minutos. En *Milax nigricans* (Philippi, 1836) el proceso es similar y permanecen unidos más de 12 horas. Las babosas del género *Ariolimax* Mörch, 1859, las célebres "banana slugs" del oeste de Norteamérica desde Alaska al Sur de California, con su máxima diversidad y extensión es este estado y asociadas generalmente a los conocidos bosques de secuoias (HARPER, 1988), presentan un asombroso comportamiento en la cópula, la llamada apofalia (REISE &

HUTCHINSON, 2002) o apofalación (HARPER, 1988) que consiste en morder al final de la cópula el pene del compañero o en ocasiones el suyo propio, en ambos casos a veces hasta la amputación. Según HARPER (1988) el pene en estas babosas puede ser más largo que el cuerpo del animal, pudiendo alcanzar hasta 25 cm, y además sufre intensas contorsiones durante la cópula, por lo que la retracción del mismo puede ser muy complicada y los miembros de la pareja no pueden separarse del todo por lo que comienzan a roer los penes (el suyo propio o el del compañero) hasta amputarlos, tras lo cual pueden incluso ingerirlos. REISE & HUTCHINSON (2002) interpretan que el receptor que come el pene del compañero lo utiliza como fuente de nutrientes. Diversos autores [HARPER (1988), REISE & HUTCHINSON (2002), JONES (2001)] señalan que tras la amputación, uno de los miembros de la pareja puede insertar su propio pene en su abertura genital femenina, taponándola para evitar que le entre esperma de otros, o incluso taponar, a veces de forma recíproca y a veces unilateral, la abertura femenina del otro espécimen copulante. Aunque se han emitido diversas explicaciones sobre la razón de esta curiosa práctica, aun queda mucho por aclarar sobre la apofalía.

Sin embargo, la cópula de los parmacélicos está muy poco estudiada. Solo hemos encontrado alguna referencia en CASTILLEJO (1997), que en su trabajo sobre las babosas de Gibraltar comenta que durante la cópula de *Drusia valenciennii* (Webb et Vanbeneden, 1836), el órgano corniforme de uno estimula al compañero tocándolo y viceversa, y GARRIDO (1995) menciona sobre la cópula de esta especie que el órgano corniforme se evagina y actúa como órgano estimulador.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha estudiado el comportamiento de cinco ejemplares inmaduros de *Drusia (Escutiella) alexantoni*, recogidos los primeros días de enero de 2011 entre Marra-

kech y Essaouira, en Marruecos, y que fueron mantenidos vivos en terrario hasta el 10 de Abril del mismo año, en que murió el último ejemplar. Estos ejemplares corresponden al holotipo (MVHN-100111GH01A) (Fig. 1) y paratipos de la especie (MVHN- 100111GH01B). Se les alimentó fundamentalmente con lechuga y zanahoria, alimentos que comían sin dificultad. Observamos diversas cópulas de las que seis fueron observadas completamente, incluso fotografiadas y/o filmadas a lo largo de los cuatro meses que permanecieron en cautividad en el Museu Valencià d'Història Natural. Las fechas de las cópulas completas observadas fueron: 01/02/11; 06/02/11; 11/02/11; 18/02/11; 21/02/11 y 10/03/11 con duraciones de cada una de ellas entre 5 y 5 horas y media.

RESULTADOS

1-Descripción de la cópula en Drusia (Escutiella) alexantoni: Los dos ejemplares se acercan y tras inspeccionarse y entrar en contacto se disponen en forma "ying-yang", sobre el suelo, curvándose en C como los milácidos. Una vez así dispuestos empiezan a tocarse mutuamente sus costados delanteros derechos, en la zona próxima a la abertura genital, y de tanto en tanto muerden esta zona del compañero (Fig. 2). En todo este proceso, los tentáculos oculares permanecen retraídos. La duración de ese cortejo es muy variable desde unos 15 minutos hasta una hora y media, dependiendo de la cópula observada, y en todo este tiempo los animales permanecen inmóviles excepto el movimiento de sus cabezas y cuellos para frotarse y excitarse mediante mordiscos y cabezazos (Fig. 2). Poco a poco se empieza a ver por transparencia a través de la piel la blanquecina masa genital que se acumula e hincha en la zona del orificio genital de cada uno de los participantes (Fig. 3). Finalmente comienza la rápida eversión de la genitalia y la cópula en sí (penetración mutua) (Figs. 4, 5), que dura entre una hora y cuarto y una hora y media, durante las cuales la pareja va girando continua-

Figuras 1-9. 1: holotipo de *Drusia (Escutiella) alexantoni* (MVHN-100111GH01A); 2: cortejo donde los individuos se dan mordiscos en la zona cefálica y genital; 3: se observa la excitación de los individuos, mostrando un orificio genital amplio y masa genital blanquecina; 4, 5: penetración mutua; 6, 7: fase de giro; 8, 9: fase final con la retracción mutua de los penes.

Figures 1-9. 1: holotype of Drusia (Escutiella) alexantoni (MVHN-100111GH01A); 2: courtship where individuals are biting in the cephalic and genital areas; 3: apparently excited partners, showing a wide genital orifice and genital whitish mass; 4, 5: mutual penetration; 6, 7: phase of rotation; 8, 9: final phase with the mutual removal of penes.

Figuras 10-16. 10: un ejemplar de *Drusia alexantoni* se acerca a la placa Petri para darse un baño; 11, 12: uno o varios ejemplares bañándose; 13: extrusión del esófago en los primeros momentos de la fase de muerte; 14: extrusión completa del esófago en una fase más avanzada de muerte; 15: tamaño de un individuo sano de la misma edad que un ejemplar recién muerto; 16: tamaño de un ejemplar recién muerto.

Figures 10-16. 10: an individual of *Drusia alexantoni* nears the Petri dish to take a bath; 11, 12: specimens bathing; 13: the oesophageal extrusion in the first moments of the death; 14: full extension of oesophagus after death; 15: size of a healthy individual of the same age as a freshly dead specimen; 16: a freshly dead specimen to show its small size.

mente en el sentido de las agujas del reloj y entre ellos se observa una gran masa genital común blanca e hinchada en la que destacan los órganos corniformes, que les sirven para estimularse recíprocamente tocando y frotando ligeramente al compañero, aunque su movilidad es muy escasa (Figs. 6, 7). Como hemos mencionado esta fase de giro dura alrededor de hora y media, y a partir de ese momento, en el que seguramente se ha producido ya la transferencia mutua de esperma, dejan de hacer círculos y poco a poco va desapareciendo la masa genital entre ellos que acaban retrayendo de nuevo al interior de sus cuerpos (Figs. 8, 9). Todo este proceso tiene lugar muy lentamente a lo largo de unas 3 horas, tras lo cual se separan y cada uno sigue su camino tras un periodo de reposo.

2-Otros comportamientos observados: a) todos los ejemplares han mostrado una curiosa tendencia a introducirse en la placa de Petri en la que se les suministraba agua, aunque la humedad general del terrario se mantenía siempre alta. Una vez depositada la placa con agua en el terrario los ejemplares, a veces varios a la vez, se dirigían hacia ella y se introducían en ella permaneciendo dentro del agua (Figs. 10-12), como dándose un baño de hasta dos horas. b) la muerte les sobrevino tras cuatro meses de cría en cautividad y a lo largo de una sola semana para los cinco individuos. La secuencia fue la siguiente: 03/04/2011 aparece el primer ejemplar moribundo, todavía vivo pero con parte del aparato digestivo evaginado por la boca (Figs. 13, 14, 16); 05/04/2011 el segundo ejemplar moribundo con las mismas características que el primero; 07/04/2011 el tercer ejemplar muerto; 09/04/2011

muere el cuarto espécimen; 10/04/2011 muere el quinto y último ejemplar. A lo largo de este proceso terminal los ejemplares sufren una acusada reducción de tamaño (Figs. 15, 16), posiblemente por deshidratación. Las muertes de los cinco individuos han sido idénticas. Probablemente la extrusión de parte del aparato digestivo pueda ser debida a la acumulación de gases procedentes de la fermentación del contenido del tubo.

CONCLUSIONES

En síntesis, se distinguen las siguientes etapas en el apareamiento y cópula de *Drusia alexantoni*: 1) prolegómenos hasta la penetración, cuya duración es variable, desde 15 hasta 90 minutos. Cabezas y mordiscos. 2) penetración mutua y giros: con una duración entre una hora y cuarto y una hora y media. 3) retracción de la masa genital y separación de los individuos, con una duración entre tres horas y tres horas y media.

La duración media del total del proceso de apareamiento es de cinco horas y media. Ninguno de los ejemplares puso huevos después y tras su muerte y el estudio anatómico posterior de los cuatro paratipos no se encontraron espermatozoides en el interior, no habiendo sido estudiado el holotipo. Posiblemente las cópulas no fueron completas o no se finalizaron con éxito.

Tras cuatro meses de cría en cautividad, a lo largo de una misma semana han muerto todos los ejemplares de la misma manera, evaginando parte del tubo digestivo por la boca, y reduciendo visiblemente su tamaño, posiblemente por deshidratación.

BIBLIOGRAFÍA

- BORREDÀ V. 1996. *Pulmonados desnudos (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) del Este de la Península Ibérica*. PhD. Universitat de València, 475 pp. [digital version by ProQuest LLC, 2014]
- BOUCHET P. & ROCROI J.P. 2005. Classification and nomenclature of Gastropod families. *Malacologia*. 47 (1-2): 1-397.
- CASTILLEJO J. 1997. Las babosas de Gibraltar (Mollusca: Gastropoda: terrestria nuda). *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, 7: 161-176.
- CASTILLEJO J. & RODRÍGUEZ T. 1993. Las especies del género *Arion* Férussac 1819 en Portugal (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). *Gracellsia*, 49: 17-37.

- CASTILLEJO J., GARRIDO C. & SANTOS M. 1995. Las babosas de las familias Papillodermidae Wiktor, Martin et Castillejo, 1990, Parmacellidae, Gray, 1860 y Testacellidae Gray, 1840 en la Península Ibérica. Morfología y distribución. (Gasteropoda, Pulmonata, Terrestria nuda). *Revista, Real Academia Galega de Ciencias*, 14: 63-80.
- GARRIDO C. 1995. *Estudio taxonómico de la Fauna de Pulmonados Desnudos Ibéricos (Mollusca: Gastropoda)*. Tesis doctoral, Universidade de Santiago de Compostela, 236 pp.
- GERHARDT U. 1933. Zur Kopulation der Limaciden. *Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere (Abt. A)* 27 (3): 401-450.
- GERHARDT U. 1936. Weitere Untersuchungen zur Kopulation der Stylommatophoren. *Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere*, 31: 433-442.
- HARPER A.B. 1988. *The banana slug*. Otter B Books. Santa Cruz, California. 32 pp.
- JONES S. 2001. Cocksure. *Trends in Ecology and Evolution*, 16: 56.
- MARTÍNEZ-ORTÍ A. & BORREDÀ V. 2013. *Drusia (Escutiella) alexantoni* n.sp. (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae), a new terrestrial slug from the Atlantic coast of Morocco. *Animal Biodiversity and Conservation*, 36.1: 59-67.
- QUICK H.E. 1960. British slugs (Pulmonata, Testacellidae, Arionidae, Limacidae). *Bulletin, British Museum (Natural History). Zoology*, 6 (3): 106-226.
- REISE H. 2006. A review of mating behaviour in slugs of the genus *Deroceras* (Pulmonata, Agriolimacidae). *American Malacological Bulletin*, 23: 137-156.
- REISE H. & HUTCHINSON J. 2002. Penis-biting slugs: wild claims and confusions. *Trends in Ecology and Evolution*, 17: 163 pp.
- ROWSON B., TURNER J., ANDERSON R. & SYMONDSON B. 2014. *Slugs of Britain and Ireland. Identification, understanding and control*. Field Studies Council & National Museum of Wales. 136 pp.
- RUNHAM N.W. & HUNTER P.J. 1970. *Terrestrial slugs*. Hutchinson University Library. London. 175 pp.
- SOUTH A. 1992. *Terrestrial slugs*. Chapman & Hall. London. 428 pp.
- WIKTOR A. 1987. Milacidae (Gastropoda, Pulmonata). Systematic monograph. *Annales Zoologici*, 41: 153-319.

